

O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E’TIBOR HAMDA SHU SOHADAGI YUTUQLAR

Ikromov Xayrullo Orifjonovich

Andijon Davlat Pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrası katta o’qituvchisi

Ismoilova Nafisa

Andijon Davlat Pedagogika instituti Milliy goya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
yo’nalishi 302-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda inson huquqlari sohasiga bo'lgan e'tibor va shu yo'nalishdagi amalga oshirilgan islohotlar tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritganidan keyin inson huquqlari masalalariga alohida urg'u berilmoqda. Bu maqolada inson huquqlarini himoya qilishda erishilgan yutuqlar, amalga oshirilgan huquqiy va ijtimoiy islohotlar, shuningdek, xalqaro me'yorlarga mos kelish bo'yicha O'zbekistonning qat'iy yondashuvi ko'rib chiqiladi. Maqolada davlatning ijtimoiy adolat, demokratiya, huquqiy davlat qurishdagi yutuqlari hamda xalqaro hamkorlikdagi muvaffaqiyatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, O'zbekiston islohotlari, huquqiy davlat, demokratik islohotlar, xalqaro hamkorlik, ijtimoiy adolat, O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari.

Abstract: This article analyzes the attention paid to human rights in Uzbekistan and the reforms implemented in this direction. After the independence of the Republic of Uzbekistan, special emphasis is placed on human rights issues. This article examines progress made in protecting human rights, legal and social reforms, and Uzbekistan's strong approach to compliance with international standards. The article analyzes the country's achievements in building social justice, democracy, rule of law, and international cooperation.

Key words: Human rights, reforms of Uzbekistan, rule of law, democratic reforms, international cooperation, social justice, international obligations of Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье анализируется внимание, уделяемое правам человека в Узбекистане, и реформы, реализуемые в этом направлении. После обретения независимости Республики Узбекистан особое внимание уделяется вопросам прав человека. В данной статье рассматривается прогресс, достигнутый в области защиты прав человека, правовых и социальных реформ, а также строгий подход Узбекистана к соблюдению международных стандартов. В статье анализируются достижения страны в построении социальной справедливости, демократии, верховенства закона и международного сотрудничества.

Ключевые слова: Права человека, реформы Узбекистана, верховенство закона, демократические реформы, международное сотрудничество, социальная справедливость, международные обязательства Узбекистана.

O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritganidan so'ng, inson huquqlariga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada oshdi. Mustaqillikning dastlabki yillarida inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qator qonunlar qabul qilindi. Bu qonunlar, avvalo, huquqiy davlatni barpo etish va inson huquqlarini himoya qilishni asosiy vazifalardan biri sifatida belgiladi.

O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda inson huquqlari sohasidagi islohotlarni faol amalga oshirib, xalqaro me'yorlar va standartlarga mos keladigan qonunlarni qabul qilmoqda. O'zbekistonda 2016-yilda O'zbekiston Respublikasining yangi Konstitutsiyasi qabul qilindi, u esa inson huquqlarini yanada mukammal himoya qilishni maqsad qilgan. Shu bilan birga, 2017-yilda "Inson huquqlari bo'yicha milliy strategiya" ishlab chiqildi.

O'zbekistonda ayollar va bolalar huquqlari alohida e'tibor bilan ko'rib chiqilmoqda. Ayollarga nisbatan kamsitishni kamaytirish, ularga ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan teng foydalanish imkoniyatlarini yaratish bo'yicha qator ijtimoiy dasturlar amalga oshirildi. O'zbekiston BMTning Ayollarni Kamsitishga Qarshi Konventsiyasiga (CEDAW) qo'shildi va bu yo'nalishda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda jazoni ijro etish tizimiga kiritilgan o'zgarishlar, jazolanganlarning huquqlarini himoya qilish, ularga reabilitatsiya imkoniyatlari yaratish bo'yicha muhim yutuqlar bor. Xususan, jazoni o'tash va reabilitatsiya qilishda inson huquqlariga rioya qilishni ta'minlash, jamiyatda ijtimoiy moslashuvni qo'llab-quvvatlash maqsadida islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston xalqaro hamjamiyat bilan faol hamkorlikni davom ettirib, inson huquqlarini himoya qilishga bo'lgan majburiyatlarini o'z zimmasiga olgan. O'zbekiston BMT, Yevropa Kengashi, Osiyo Taraqqiyot Banki kabi xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda inson huquqlari sohasida ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda. Bunda, xalqaro me'yorlarga mos keladigan islohotlarni joriy etish va har yili BMT Inson Huquqlari Kengashida ma'ruzalar taqdim etish davom etmoqda.

Xulosa; O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlar o'zining ijobiy natijalarini berayotganiga qaramay, bu yo'ldagi ishlar hali davom etmoqda. Inson huquqlari sohasida erishilgan yutuqlar, mamlakatning xalqaro majburiyatlari va yuridik bazasining mustahkamlanishi, xalqaro hamkorlikda amalga oshirilgan chora-tadbirlar O'zbekistonni inson huquqlarini ta'minlashdagi muvaffaqiyatli davlatlardan biri sifatida tanitadi. Kelgusida bu sohada yana bir qator

ijtimoiy, huquqiy va siyosiy islohotlar amalga oshirilishi zarur, bu esa jamiyatning barcha qatlamlariga inson huquqlari bo'yicha yangi imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2021).
2. O'zbekiston Respublikasida Inson Huquqlari Bo'yicha Milliy Strategiya (2017).
3. S. Abdurahmonov, "Inson huquqlari va huquqiy islohotlar O'zbekistonda", Toshkent, 2020.
4. BMT Inson Huquqlari Kengashi, "O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha majburiyatlari", 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, "Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosati", 2023.
6. UNESCO, "O'zbekistonda huquqiy islohotlar va xalqaro hamkorlik", 2021.
7. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
8. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).